

www.menalkenunkimlu.com

VOL. 2, NÚM. 2 (2022), pp. 37-60

Recibido: 13/01/2022

Aceptado: 28/02/2022

DOI: 10.5281/zenodo.6471743

La Democracia y los Derechos: entre la Utopía y la Distopía

Ramón Torres Galarza¹
ramontorres2009@hotmail.com

Resumen

El artículo aborda, algunos factores con que hoy, las nuevas formas de hegemonía neoliberal adaptativa, generan en: la devastación de la democracia, la desarticulación de la comunidad, la pérdida del sentido de pertenencia y de coexistencia con la naturaleza, que en su conjunto determinan inéditos efectos políticos, sociales, ambientales y culturales. En relación con estos procesos, se torna imprescindible, volver a pensar acerca de la convergencia o divergencia entre el neoliberalismo, la democracia y los derechos, en medio de un laberinto en el cual debemos encontrar la salida, que nos permita existir y transitar, entre la utopía de estados de democracia basados en derechos y la distopía de sociedades de mercado, de ciudadanos sin derechos.

Palabras clave: democracia, derechos, filosofía, neoliberalismo y pandemia.

Abstract

The article addresses some factors that today, the new forms of adaptive neoliberal hegemony, generate in: the devastation of democracy, the disarticulation of the community, the loss of the sense of belonging and coexistence with nature, which as a whole they determine unprecedented political, social, environmental and cultural effects. In relation to these processes, it is essential to rethink about the convergence or divergence between neoliberalism, democracy and rights, in the middle of a labyrinth in which we must find the

¹ Ramón Torres Galarza, ecuatoriano docente investigador en varias universidades del Ecuador, América Latina y el Caribe. Profesor Emérito, profesor invitado y honorario en varias universidades del mundo. Su más reciente libro "El sentido de lo Común" fue publicado en el 2019 por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO. Ha sido Coordinador y miembro de GT CLACSO. También es poeta con tres antologías publicadas y dos poemarios inéditos. Cumplió varias misiones diplomáticas como Embajador en Comunidad Andina, Unión Europea, UNASUR y Venezuela. Ha sido consultor y asesor de un sin número de Organismos Internacionales y ha dictado conferencias en múltiples países.

way out, which allows us to exist and move, between the utopia of states of democracy based on rights and the dystopia of market societies, of citizens without rights.

Key words: democracy, rights, philosophy, neoliberalism and pandemic.

1. Acerca del Estado, la Democracia y los Derechos.

Nuestro modelo de Estado en América intentó constituirse fallidamente a imagen y semejanza del Estado europeo. No surgió como vulgar copia sino como una imposición del dominio que negó la diversidad existente. Los criollos buscaron mediante la idea del «orden y el progreso» legitimar su afán homogeneizador.

Luego, en el Estado colonial, las formas de organización territorial de la ciudadanía y de la economía se desarrollaron con el objeto de consolidar ese interés hegemónico que dio origen a nuestros Estados; jamás esta forma de Estado fue construida como una «síntesis activa de la nación».

Surgió así una forma de Estado no correspondiente con la sociedad y la nación. Este modelo unilateral del Estado se torna adicionalmente excluyente cuando es condicionada su existencia a su capacidad de inserción en la economía internacional. Así, el ejercicio limitado de soberanía nace como una patología congénita que impide su crecimiento y desarrollo.

Esta característica de origen de la forma de Estado impuesto en América Latina se diferencia de manera evidente del carácter y modelo de soberanía política, territorial y ciudadana desarrollado en Europa.

El nacimiento y crecimiento del Estado en América se caracterizó por no representar los intereses plurales de nuestras naciones y por la exclusión de algunos de los elementos más representativos de ellas, es decir, los pueblos indígenas y las comunidades locales, el reconocimiento y ejercicio de derechos dependía de la forma en que estos sectores se relacionaban con el Estado y, éste reconocía o legitimaba su existencia como ciudadanos.

No interesa desconocer o negar la importancia de contar con una racionalidad organizativa y jurídica del Estado que garantice su unicidad y articulación homogénea; lo que resulta evidente es el establecimiento de un modelo premeditadamente excluyente.

Los derechos individuales y colectivos, su carácter y naturaleza se definen en relación con la correspondencia y consecuencia con las formas de organización del Estado y la Sociedad, es decir, son fruto de la cultura, de las normas de convivencia, regulación y control social determinadas hegemonícamente y asumidas individualmente. La capacidad de ejercer derechos cobra trascendencia y posibilidad si se contextualiza en una serie de instituciones y procedimientos amparados por el Estado, y adquieren vigencia plena cuando en su ejercicio se expresan valores compartidos, reales y simbólicos de los modos de vida asumidos socialmente.

Hoy, entran en crisis las concepciones que buscaron y, aún persisten en el afán, de reducir la significación e importancia de la cuestión ambiental, territorial, étnica y cultural desde una concepción homogeneizadora del derecho, sus instituciones y procedimientos.

Los paradigmas de la globalización y del libre mercado en el pasado reciente, consolidaron procesos de reforma del Estado, de la sociedad, de la economía y el derecho que se organizan y definen desde una renovada voluntad de negar la diversidad étnica, cultural y ambiental de nuestros pueblos, estados y naciones. Esta vocación negadora de la diversidad se basa en el supuesto de que la globalización neoliberal sólo es posible si desconoce las diferencias.

La sociedad de mercado consolidó formas de hegemonía del capital, el gobierno del mercado, en sociedades sin derechos, donde el Estado y la democracia carecen de posibilidades reales y efectivas para reconocer, garantizar o satisfacer derechos. Es la lógica implacable del mercado la que determina la existencia de los sujetos del mercado, no de sujetos de derechos, más bien de consumidores, no de ciudadanos.

En el pasado reciente y en clave neocolonial, el neoliberalismo consagró y organizó la supremacía del mercado por sobre el Estado, la sociedad, la cultura y la naturaleza.

En los últimos 10 años en los tribunales internacionales, han crecido exponencialmente las demandas de las empresas transnacionales en contra de los Estados. En la actualidad una sola transnacional posee un capital mucho mayor a la mayoría de Estados latinoamericanos y de algunos en el mundo. Se ha logrado consolidar un poderoso sistema jurídico nacional e internacional que consagra los derechos del capital, a diferencia de la fragilidad de los sistemas de protección de derechos y de sus instituciones.

En clave neoliberal fue organizada la existencia de un régimen de “más mercado menos estado, menos derechos”. El capital, las empresas, los actos de comercio, fueron sobreprotegidos con principios, normas e instituciones, así los fallos de algunos tribunales y jueces ampararon más a los derechos del capital, que a los derechos de los estados, los derechos de los seres humanos y los derechos de la naturaleza.

El análisis económico del derecho generó un conjunto de herramientas para “fabricar” normas que siempre garanticen la ganancia del comercio y del mercado, la ideología jurídica, su ontología, su episteme, constituyó la regulación y el control del interés del capital.

De este modo se mercantilizó el reconocimiento y el ejercicio de derechos y se eliminaron las obligaciones del capital y de las empresas. El bien jurídico protegido fue el mercado.

Entonces debemos pensar y actuar en relación con la ideología jurídica dominante, que organiza el derecho y somete los derechos a la lógica de la globalización del capital.

En relación con los límites estructurales y con una crisis sistémica, de la ideología del capital sobre el mercado, nos resulta imprescindible pensar en los efectos de la globalización y su dimensión social, ambiental y tecnológica, para con los estados, los ciudadanos, las empresas, y las Instituciones.

Actualmente estamos pagando los efectos de una globalización neoliberal fallida, que beneficia principalmente, los intereses y las necesidades de la transnacionalización de la economía, que se desarrolla a partir de las corporaciones.

Esta característica actual sobre la subordinación de nuestros derechos, es de

principalísima importancia, si buscamos definir y disputar desde una nueva teoría jurídica sobre los derechos, pero también y complementariamente una economía política sobre esos derechos.

Desde esto, surge la reflexión de los profundos límites que hemos tenido para ejercer derechos civiles y políticos donde operan formas de exclusión social y política.

Nuestra reflexión se orienta a comprender no el límite, sino la inexistencia de derechos económicos, pues precisamente allí se conforman y existen las principales formas de descalificación y exclusión, pues al ser sociedades de mercado, los individuos que no son sujetos económicos, sujetos de crédito o de comercio, no son sujetos sociales, a pesar de que con el voto supuesta y simuladamente, se ejercen los derechos de ciudadanía. Entonces la reflexión y pregunta que devela el sentido de esta democracia sin derechos es ¿se puede ser ciudadano sin tener derechos económicos?

El acceso a la justicia y los derechos intermediados por la capacidad económica, en la disolución o devastación del estado de derecho, donde el ejercicio de derechos civiles o políticos -aquellos denominados de primera generación- pueden ser demandados o exigidos frente al estado y los denominados -derechos de tercera generación- es decir, los económicos, sociales, ambientales, culturales, no pueden demandar su cumplimiento. No existe ningún derecho que no comporte obligación, tampoco puede existir un derecho que no posea exigibilidad y no cuente con un satisfactor.

De este modo el derecho neoliberal devastó, desarticuló o desintegró los sistemas jurídicos del estado liberal y los regímenes jurídicos garantistas que en su momento significaron un avance sustancial para la humanidad.

El neoliberalismo dejó de usar el orden liberal de derechos para establecer el caos de la insatisfacción de derechos para lograr una nueva funcionalidad del Estado, en relación con el interés y el poder del capital y del mercado, con lo cual se generó la devastación de los derechos en la sociedad de mercado.

2. La crisis del Estado de Bienestar, los derechos y la exclusión.

En la crisis contemporánea de los denominados Estados de bienestar, observamos, entre otras, las siguientes formas de exclusión: racismo, xenofobia, misoginia, migración, exclusión económica, exclusión espacial y urbana, exclusión por la crisis climática.

El concepto de descalificación y exclusión social aparece en la sociología en los años 70 y posteriormente en algunas de las políticas sociales definidas a finales de los años 80, algunos analistas y medios de comunicación, utilizan el concepto para referirse a los conflictos existentes y, junto a esto, en estos años organismos no gubernamentales desarrollan conceptos y herramientas sobre la exclusión.

El impacto del término o categoría “exclusión” se genera por las limitaciones que el concepto de pobreza no puede abarcar o explicar integralmente, y también al ser concebida la exclusión como un proceso incremental y multicausal da cuenta de las transformaciones de la sociedad.

La sociología en estos años la determina en relación con los siguientes factores: (i) Estar apartado o ser apartado por razones culturales o étnicas, y generada voluntariamente, individual o colectivamente, por aislamiento, diferenciación, resistencia, etc. (ii) Exclusión Económica generada por Pobreza, desempleo, carencia de ingresos, etc. (iii) Alienación o extrañamiento social generada por migraciones, deslocalización, desalojos, etc.

Así el concepto se aproxima a una integralidad al señalar los siguientes elementos comunes: Fenómeno Estructural (no causal o singular); Evolutivo e Incremental; Multidimensional (diversos factores y riesgos); Relacionado con procesos sociales.

Para Subirats (2016) una posible matriz de la exclusión social tiene como ámbito los siguientes campos: Económico, Laboral, Formativo, Sociosanitario, Vivienda, Relacional, Político y Contexto Espacial.

La actual dimensión, que el alcance e impacto de la exclusión y la desigualdad generan en el ejercicio y goce de los derechos, aluden efectivamente a la crisis y

transformación del estado de bienestar.

Para Polanyi (1944) El mercado por su propia dinámica excluye del trabajo a millones de seres humanos, mercantiliza el trabajo, la tierra y la vida. Para este autor, antes de la mercantilización de la vida, la gente se relacionaba económica y socialmente mediante el trueque, la cooperación, la reciprocidad. Hoy es el mercado quién determina las formas de relación social como mercancías.

A partir de estos fundamentos se justifican y fundamentan las demandas de protección social por parte de los Estados y el apareamiento y consolidación de modelos de Estado de bienestar que, conservan ciertas formas de relación mercantil que coexisten con formas de protección estatal que buscan regular o atenuar las desigualdades inherentes al mercado.

A fines de la Segunda Guerra mundial surgen los denominados Estados de bienestar cuyo modelo intenta proteger al mercado nacional mediante el pago de impuestos y el desarrollo de mecanismos de distribución que permitieron enfrentar ciertas desigualdades.

La crisis de los Estados de bienestar generados por la fallida globalización neoliberal, trasforma el capitalismo industrial y genera el capitalismo financiero, y se desatan salvajes formas para dismantelar, devastar, desarticular las políticas e instituciones, que en su momento, generaron notables factores de distribución, de inclusión y posibilitaron en algunos casos enfrentar la desigualdad y la pobreza

Hoy los efectos de la pandemia neoliberal sumados a la pandemia sanitaria, han generado los mayores factores de exclusión, desigualdad y pérdida de derechos y garantías, como nunca antes en la historia de la humanidad.

3. La crisis epistémica y la parálisis cognitiva.

La discusión actual sobre la filosofía del derecho, está determinada por la crisis del positivismo jurídico y la imprescindible apertura a un diálogo inter y transdisciplinar que nos permita una aproximación a un “diálogo de saberes” a nuevas epistemologías y sentidos en los que se constituyen los sujetos de derechos, su naturaleza individual y colectiva; los

derechos humanos y los derechos de las corporaciones; los derechos del capital sobre los seres humanos y la naturaleza.

La urgencia de una bioética, del bioderecho, de la bioeconomía, o de la biopolítica expresa el divorcio entre la sociedad de mercado y la vida, por tanto la necesidad de pensar y gestar un nuevo orden cuya centralidad sea la vida, o más bien, la vida de todas las vidas. Los principios fundacionales de los derechos humanos: Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad o Integralidad y Progresividad, enfrentan no solamente la crisis epistémica o de parálisis cognitiva, sino y fundamentalmente la crisis de aplicabilidad, en tanto al no existir garantías efectivas para su observancia, cumplimiento y ejercicio, son condenados a la retórica, pues son carentes de exigibilidad.

De otro lado, la globalización neoliberal consagró la supremacía de los derechos del capital en la totalidad del ordenamiento jurídico internacional y en las legislaciones nacionales. Las corporaciones privadas y monopólicas, poseen más y mejores derechos que los Estados, las sociedades, los seres humanos y la naturaleza.

La supremacía de los derechos del mercado por sobre los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, y las corporaciones con mayores y mejores garantías y mecanismos de protección.

Por todo esto, es urgente concebir nuevos regímenes, sistemas, herramientas y marcos categoriales que:

- (i) Desarrollen sistemas de protección social y de derechos desde la sociedad y las comunidades y no solamente desde el Estado.
- (ii) La imprescindible necesidad de diferenciar lo público como un factor societal y no solamente estatal.
- (iii) La construcción del sentido de lo común, en la co-creación plural y diversa de comunidades con derechos y obligaciones sociales y culturalmente asumidas en el ejercicio de ciertas formas de autonomía social, en correspondencia con las nuevas formas de organización del Estado y la economía.

- (iv) El ejercicio de derechos económicos en las nuevas formas de economía social, de economía plural, de economía solidaria que pueden coexistir con el mercado pero disputando su carácter alternativo, democratizador, emancipatorio.

No es posible asumir que el retorno a esa falsa y ajena normalidad sea en relación con una estatalidad jerárquica y patriarcal, hegemónica y homogeneizante que nuevamente niega la diversidad constituyente de nuestros pueblos y culturas. No es posible retornar a esa falsa y ajena normalidad de sociedades sin derechos y corporaciones con más derechos que los seres humanos y la naturaleza. No es posible retornar a esa falsa y ajena normalidad que desintegra a los seres humanos con la naturaleza y donde los derechos humanos deben ser reconocidos y ejercidos con los derechos de la naturaleza.

Es posible y necesario resignificar los sentidos y contenidos del derecho y los derechos para la reconstitución de las comunidades de sentidos, de saberes, de deseos de poderes, es decir, comunidades de ciudadanos por el buen vivir.

4. Los derechos ambientales, el derecho a transformar conservando.

Conservar con gente parece ser la única posibilidad de sacar al concepto de desarrollo sostenible de su condena retórica, puesto que hasta ahora cierta teoría conservacionista ha formulado la tesis de que los objetivos de preservación de la naturaleza sólo son posibles si se limitan las formas de influencia humana. Esta afirmación puede ser una certeza si la evolución de la naturaleza no hubiere generado la existencia humana, pero, como por dicha lo hizo, las formas de relación del hombre con la naturaleza siguen siendo imprescindibles.

La posible correspondencia de los objetivos de la conservación con el interés por el desarrollo humano exige la definición de nuevos derechos y obligaciones ambientales. La mayoría de la legislación ambiental vigente en nuestros países consagra limitadamente derechos y obligaciones de la gente sobre y con el ambiente. La mayor parte del dispositivo

normativo apunta a excluir las relaciones sociales de su interacción ambiental. Lo socio ambiental es todavía una categoría en abstracto.

De ahí que el derecho debe buscar redefinir las formas de relación del hombre con la naturaleza, mediante la determinación de regímenes especiales que consagren los bienes ambientales y culturales como de interés público, estableciendo mecanismos viables y compartidos de regulación, control y equidad, definidos desde el interés de garantizar la función socio-ambiental de la propiedad.

Por cierto, no se trata de fortalecer roles omnímodos del Estado, sino de reconocer que la tendencia a la desregulación y a la limitación de funciones, en el caso del ambiente y de su relación con los derechos y obligaciones humanas, debe orientarse a eliminar usos monopólicos, especulativos o de ensimismamiento cultural sobre el ambiente.

Por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas, de los pueblos negros y de algunas comunidades locales, su cultura puede ser conservada y desarrollada, si se logra mantener y cualificar el vínculo existente entre tierra, territorio y recursos naturales, en la concreción y respeto de esta triada conceptual, se define la posibilidad de que puedan seguir existiendo como pueblos, como culturas, como formas de vida y de relación distinta con la naturaleza.

Algunos de los objetivos de la conservación pueden ser cumplidos si se preservan modos de vida y culturas que guardan relaciones de coexistencia con la naturaleza. La matriz colectiva de las culturas de los pueblos y comunidades, surgió principalmente de los modos de adquirir, conservar y transmitir sus conocimientos, que generados ancestralmente y codificados culturalmente, se transfieren a quienes poseen capacidades para preservar su naturaleza y origen.

En la actualidad, la expropiación o desvalorización de esos conocimientos, el cambio del oro por los espejos, afecta de manera directa y definitiva a la subsistencia y coexistencia de la cultura de los pueblos indígenas; ésta constituye una de las claves para descifrar la naturaleza colectiva de los derechos ambientales y culturales.

La recuperación y desarrollo de los conocimientos indígenas hoy enfrenta, por un lado, la banalización o el sobredimensionamiento más burdo por parte de algunas organizaciones o individuos, y por el otro, el interés que cada día se concreta con mayor

eficacia, para consagrar regímenes de propiedad intelectual fundamentados exclusivamente en derechos individuales.

Los regímenes vigentes desconocen la naturaleza de los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de los pueblos sobre la naturaleza, su carácter da lugar a la existencia de otras formas colectivas y comunitarias de propiedad intelectual.

Es incuestionable que existe un conflicto que pone en tensión los derechos humanos de muchos pueblos y comunidades frente a los objetivos del Estado para la conservación y el desarrollo, y a los objetivos del desarrollo tecnológico y la inversión privada; el centro del conflicto se constituye con el hecho de que aún no se logra reconocer, proteger y valorar el significado de estos territorios o de modos de vida y cultura de coexistencia con la naturaleza y lo que aportan a los objetivos del desarrollo sostenible.

No se trata de elevar a categoría de dogma o culto la forma de relación de los indígenas con la naturaleza, porque sería un concepto incompatible con la idea del desarrollo sostenible; de lo que se trata es de generar nuevos contenidos menos universales y totalizadores de verdades reveladas y más flexibles, capaces de expresar y representar el fabuloso mundo de las diversidades.

Entonces, hoy no basta reivindicar el derecho a la tierra o al territorio, como garantía de existencia y continuidad histórica de los pueblos y comunidades; hay que desarrollar los vínculos nuevos que el ejercicio de este derecho tiene con los derechos y obligaciones ambientales, así como la capacidad para ejercerlos económicamente sobre el ambiente y, paralelamente, demostrar cuáles son los beneficios que la sociedad en su conjunto recibe de esta forma de relación con la naturaleza.

Por cierto, que esta pretensión es absolutamente contradictoria con el afán establecido para imponer regímenes de libre acceso sobre los recursos de la naturaleza, o de subordinar el interés de todos al interés de algunos.

5. Los derechos culturales, entre lo propio y lo ajeno.

El proceso de globalización busca constituir identidades homogéneas que anulan el derecho a la diferencia. Así, la capacidad de ejercicio real de ciertos derechos se define en función de sus niveles o posibilidades de integración al mercado.

Consumo luego existo, parece ser la lógica que determina la razón de existencia de los ciudadanos de fin de siglo. Evidentemente la lógica de consumo genera, en algunos casos, impactos positivos para las economías desarrolladas y beneficia marginalmente a las que hoy designamos con el nombre de economías emergentes.

Esta característica genera impactos socio ambientales, causa efectos profundos en los modos de vida y de producción, en los comportamientos, en las formas de relación y de valoración social, es decir, que influye irreversiblemente en la cultura.

Si bien el impacto de la globalización sobre la cultura se manifiesta vertiginosamente en casi todos los actos de nuestra vida cotidiana, es indiscutible que vamos asimilando sus implicaciones. El ritmo y la naturaleza de esta mutación cultural, está marcado por la forma individual de valorar y/o criticar sus virtudes y límites. Su carácter y objetivo se materializan sin dar importancia (sino por el contrario, desprecio) a posturas, procesos o psicologías contraculturales.

Si el curso de la historia presente está marcado por un exceso de individualización negadora del otro o de lo otro, si la posesión y la competencia se tornan en valores supremos que desconocen el respeto, la tolerancia y la solidaridad, que en el pasado fueron algunos de los elementos constitutivos de nuestra razón social, entonces ¿cuál es o debe ser el sentido de pensar o reivindicar derechos ambientales, culturales individuales y colectivos?

Frente a los impactos visibles de este proceso, algunas naciones, pueblos y comunidades demandan con dramático realismo existir en el mercado conservando su identidad; el desarrollo económico con identidad cultural parece ser hasta ahora la posibilidad de constituir identidades y diferencias con las tendencias hegemónicas de la globalización.

Transformar y conservar puede ser la alternativa consciente de autoafirmarse, para la recuperación, reconstitución y adquisición de nuevas identidades particulares y globales. El estudio de la psicología social después de muchos años podrá dar cuenta de si asistimos a un

momento terrible de esquizofrenia colectiva o si vivimos un paradigmático momento de creación de una humanidad relacionada con las especies.

Los derechos culturales son derechos colectivos, se materializan y ejercen en escenarios donde el hombre existe, en tierras y territorios concretos, se desarrollan en las formas de producción y productividad, en su relación con la naturaleza, en las tradiciones y costumbres sobre el uso y acceso a los recursos naturales; es decir, que la cultura nace y adquiere características particulares en los contextos históricos y geográficos donde se genera.

Es imposible reivindicar derechos culturales por fuera de la matriz material donde éstos surgen y se concretan. Como también es inevitable y necesario que la cultura se constituya en una interacción con otras matrices civilizatorias.

Una de las trampas de fe en las que hemos caído, o que algunos de nosotros hemos ayudado a construir, es aquella de la abstracción maximalista de los derechos en general y en particular de los derechos de los pueblos y culturas. Hoy requerimos una suerte de aterrizaje forzoso en este tiempo, en el que necesitamos definir con claridad y sobre todo viabilidad los derechos culturales. Porque si admitimos en las actuales condiciones, y en este contexto, la falsa disyuntiva entre tradición y desarrollo o modernidad y posmodernidad, optar en favor de una de ellas constituiría una suerte de autocondena para seguir excluidos o para ser excluyentes.

Vivimos el nuevo tiempo de una cultura que está por nacer para vivir la diversidad. Los derechos culturales son colectivos e individuales. Para su plena vigencia requieren adquirir nuevos significados y significantes que puedan dar cuenta del cambio en la historia. La vivencia de la pluriculturalidad requiere la construcción de interacciones interculturales que encuentren los puntos de encuentro y desencuentro, necesarios para fecundar una identidad plural e incluyente.

Hoy no tiene sentido reivindicar desde el ensimismamiento razones culturales o étnicas unilaterales, que no expresen la necesidad de un conjunto mucho más amplio de sectores socioculturales. Necesitamos una identidad compartida y plural.

El nuestro es un tiempo de identidades difusas, conservamos partes, pero en su totalidad la identidad está fragmentada. Intentamos definirla al saber nuestro origen, de ahí que la mirada hacia atrás sea necesaria, pero esta mirada regresiva sólo nos sirve en la medida que sepamos hacia dónde vamos, por esto, lo imprescindible de mirar adelante, porque la identidad no puede ni debe ser el culto o el encantamiento por el pasado.

En consecuencia, la construcción de la identidad exige una mirada atrás y otra hacia adelante, como la del Aya Huma -personaje de una fiesta indígena ecuatoriana- ¡Dónde adelante, dónde atrás!, repite siempre mientras avanza.

Requerimos de una identidad de origen y de destino, que recupere de lo nuestro, aquello que es trascendente, y que adopte de lo ajeno, aquello que le sea necesario. Así se desarrolla una identidad que se debate entre lo propio y lo ajeno.

6. Entre la Utopía y la Distopía.

Nos interesa entonces, analizar cómo en relación con los derechos y la democracia sobrevivimos contemporáneamente entre la utopía y la distopía.

Acerca de la utopía:

El concepto de utopía es usado por primera vez en la historia a fines del siglo XVI se refiere etimológicamente tanto a un ου-τόπος (no lugar) como a un ευ-τόπος (buen lugar). “Un lugar en el que se logra regular el deseo, la avaricia, el ansia de posesión ya sea de riquezas, poder o tierras como fuente de todos los males y desgracias tanto para las repúblicas como para los individuos que las habitan”. Castoriadis, 1999: Vol. II, 330).

En 1515-1516 Tomás Moro, que vivía en Londres, acuñó el concepto de utopía en relación con una isla imaginaria que la situaba en América, en ella existía un sistema político, social y legal perfecto. Los utopienses viven en una comunidad de bienes “aunque nadie tiene nada, todo el mundo es rico”. Cada casa tenía un huerto y un cultivo “es una ciencia común a todos ellos, hombres y mujeres, en la cual todos son expertos y hábiles y se instruyen desde su infancia”. En Utopía el día y la noche, se divide en 24 horas justas dedicando y asignando solo 6 horas al trabajo y la formación es para hombres y mujeres “según les incline la naturaleza”. Utopía según el imaginario de su creador funcionaba así, por ser una república esclavista, donde los esclavos realizan tareas de servicio público.

Para Ciorănescu (1972) el concepto de utopía de Moro, se refiere a un género literario, a un proyecto irrealizable; para otros autores como Roig o Ainsa, más bien la utopía se refiere a: “orientación que trasciende la realidad y que, al mismo tiempo, rompe los vínculos del orden existente”. Así desde su origen el concepto es una suerte de polifonía que asigna visiones y contenidos particulares a un mismo tema o también constituye una polisemia que asigna a la utopía distintos significados.

Para Fernando Aínsa (1999 76, 85). La utopía no se limita a ser la construcción imaginaria de un mundo posible, sino que es una forma una de percibir y analizar la realidad contemporánea. La utopía es siempre dualista en tanto concibe y proyecta una contra-imagen cualitativamente diferente de las dimensiones espacio-temporales del presente.

América Latina fue considerada por Hegel (1830) como el “país del porvenir”. Un país del porvenir que no tuvo pasado, y que el presente le es ajeno. Un pueblo no histórico, incapaz de una historicidad que surja de ella misma, puesto que no es acto de ninguna manera

y necesita de un agente externo que habrá de sacarla de su materialidad impotente. No posee sustancialidad, puesto que es una materia incapaz de darse forma por sí misma.

Hegel considera a América como lo “nuevo”, pero se trata de una novedad que se da primitivamente en el plano de lo físico y no de lo histórico. Esto nos permite ver el supuesto de un único sujeto, capaz de hacerse y gestarse: el “descubridor”. América no es “nueva” para sí misma, sino para otro.

América para Fernando Aínsa es puesta en el sentido imaginario a partir de una “especulación imaginativa acerca de mundos alterativos” (Aínsa 1989). En ella se representa el deseo de realización de una vida ideal, perfecta, de una vida que deja atrás las carencias y limitaciones. América es categorizada como Nuevo Mundo en el preciso sentido de representársela como el lugar –topos– para el proyecto donde el hombre encuentra y protagoniza su centralidad en el cosmos. América se construye como el espacio geográfico para la realización de la riqueza, la fama, la perfección, el encuentro, la pureza de lo humano. El Edén, ‘El Dorado’, la tierra de las Amazonas, la Atlántida. Así, resalta Aínsa, utopía y mito se dan la mano.

La utopía activa entonces iniciativas políticas, sociales y culturales desde un espacio concreto y una temporalidad abierta, que genera actitudes y algunas veces hechos transformadores. Existe siempre una tensión, a veces contradicción entre lo ideal y lo real. Para Aínsa: “En América Latina se puede rastrear sin dificultad, la tensión que ha puesto la topía de la realidad (el ser) a la ontología del deber-ser (utopía) a lo largo de cinco siglos en que la desmesura de la esperanza se ha confrontado a diario al desmentido de los hechos”.

Para Arturo Roig (1982,65,67,68) el valor de la utopía para la articulación de discursos liberadores en América Latina, opera como una función, como una orientación movilizadora de una crítica sobre la realidad: es –dice – “el modo en que el hombre se enfrenta y asume más radicalmente su propia realidad contingente” no es, simplemente, evasión o renuncia al presente social, sino que por el contrario, la utopía aparece en el pensamiento latinoamericano como una fértil manera de abrir lo social y desnaturalizar las formas políticas .

A su vez, Roig (1982, p. 125) plantea “el problema de la utopía es el problema regulador de la idea”, y en tal sentido se ubica como una función al interior de los discursos críticos de la realidad social y política de Nuestra América, constituyendo una utopía para sí. Roig destaca la relación entre la formulación utópica y la emergencia de una conciencia para sí. Todo lugar real (social, político) está acompañado de un halo utópico que opera como marco o dimensión imaginativa respecto de un futuro otro.

Así, la utopía, en tanto discurso, juega un rol crítico de las ideas hegemónicas ya que abre el espacio hacia una comprensión de la universal historicidad de todo hombre, lo que significa llevar a la conciencia la posibilidad del cambio, donde la realidad y sus atributos no está decidida a priori, donde las formas sociales y políticas no operan desde la necesidad, sino desde la contingencia.

Desde esta perspectiva, la utopía juega una función crítico reguladora de lo real, ya que hace posible una decodificación y un desmontaje de los códigos sobre los que se organiza un discurso crítico con el que puedan quebrarse ciertas totalizaciones. Entonces la función crítico reguladora de la utopía es aplicada como categoría de lo posible, de lo necesario, critica lo que denomina el excedente utópico, es decir, la visualización del valor de lo posible –de una situación otra, no acontecida– en relación con el presente. Es esto lo que le confiere el valor de verdad a la utopía, lo que permite entenderla más allá de una mera quimera imposible, lo que finalmente le otorga el valor epistemológico a la utopía en tanto función.

Para Roig: “El ejercicio utópico sería lo que permite pensar la constitución de subjetividades; en tanto ejercicio, es movilizador de lo real, es ética, pero sobre todo, política” (Roig 1987,45). La relación entre la utopía y la topía es una relación mediada por el sujeto de la enunciación de la propuesta utópica (Roig 1987, 43); Para Roig, la función utópica opera como la expresión del a priori antropológico.

Una ontología de nosotros mismos –en tanto modo de conocer las formas objetivas mediante las cuales nos constituimos a nosotros mismos y nuestra realidad– y una

antropología de la emergencia –en tanto lo humano en América Latina se vuelve una labor hacia delante-.

Ser un ente histórico es llevar consigo la posibilidad de “un hacerse y gestarse”. Nos encontramos “haciendo el ser”, dice Roig. Ser que es básicamente ser social, un “nosotros”, lo que Roig denomina *sujetividad*, mediante un hacer parcializado que pretende fundarse en lo universal. Así, la filosofía se dirige a todos, pero al mismo tiempo tiene fuertes particularidades nacionales y culturales.

Acerca de la Distopía:

La Distopía (tomando definiciones de varias fuentes) se la conoce como la representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. A estas descripciones de sociedades erradas se las denomina distopías.

Entendemos por distopía (de *dys-topos*), un mal lugar, aquel que no puede tomarse como ejemplo por ir en contra de lo que las nuevas ideas consideran propio de la civilización moderna, constituyéndose a la vez en una crítica al orden socio-político existente y una propuesta alternativa al modelo imperante.

Una definición más amplia del término: “Cualquier sociedad considerada indeseable por cualquier razón. El término fue acuñado como el antónimo de utopía y es comúnmente usado en referencia a una sociedad ficticia (generalmente de un futuro próximo) donde las convenciones sociales son llevadas a extremos de pesadilla. De acuerdo con el Oxford English Dictionary, el término fue creado por John Stuart Mill, que también usaba el sinónimo creado por Bentham, *cacotopía*, al mismo tiempo. Las dos palabras se basan en utopía, analizada como eutopía, como un lugar donde todo es como debería ser, es decir, lo inverso de *dystopía*, que es un lugar donde esa no es la situación.

“Una distopía está conectada íntimamente a la sociedad actual, destruir, ya sea parcial o completamente, el orden existente en determinada época” (Mannheim 2004, p. 243)

Las distopías también nos permiten acceder tanto al imaginario de la época como a su pensamiento crítico. Volviendo al planteamiento de Mannheim, diríamos que, si una sociedad careciese de metas, carecería también de distopías, ya que no existiría nada en ella digno de ser modificado.

Castoriadis afirma:

Realidad, lenguaje, valores, necesidades, trabajo de cada sociedad especifican en cada momento, en su modo de ser particular, la organización del mundo y del mundo social referida a las significaciones imaginarias sociales instituidas por la sociedad en cuestión [...] Participan también aquí el modo según el cual la sociedad se refiere a sí misma, a su propio pasado, a su presente y a su porvenir, y el modo de ser, para ella, de las otras sociedades (Castoriadis, 1999, 98,99,100)

Las sociedades, sean estas instituyentes o instituidas, son historia, es decir, constante auto-alteración, y esta auto-alteración perpetua es una de sus características fundamentales.

7. Acerca del laberinto entre utopía y distopía, a manera de conclusiones

Los dilemas o laberintos en los que transita la Filosofía del Derecho o más bien la filosofía de los derechos, aluden contemporáneamente wn mi criterio a los siguientes conflictos: (i) La defensa de vida humana y la vida de todas las vidas (ii) Las nuevas formas de dominio y hegemonía (iii) El desarrollo de la ciencia y la tecnología bajo el control corporativo (iv) las formas de relación intercultural (v) la nueva economía para la vida y (vi) las nuevas formas de democracia y representación.

La discusión actual sobre la filosofía del derecho, está determinada por la crisis del positivismo jurídico y la imprescindible apertura a un diálogo inter y transdisciplinar que nos permita una aproximación a un “diálogo de saberes” a nuevas epistemologías y sentidos en los que se constituyen los sujetos de derechos, su naturaleza individual y colectiva; los derechos humanos y los derechos de las corporaciones; los derechos del capital sobre los seres humanos y la naturaleza.

La urgencia de una bioética, del bioderecho, de la bioeconomía, o de la biopolítica expresa el divorcio entre la sociedad de mercado y la vida.

El neoliberalismo dejó de usar el orden liberal de derechos, en que se funda la democracia liberal, para establecer el caos generado por la insatisfacción de derechos y lograr o justificar una nueva funcionalidad del estado subordinado, en relación con el interés y el poder del capital y del mercado, se generó la devastación de los derechos en la sociedad de mercado.

Y no solo se han devastado sociedades, sino también territorios, culturas, ecosistemas, pueblos, en el ejercicio de los derechos de las corporaciones extractivas, madereras, petroleras, mineras, de agronegocios, etc.

Todas estas formas de ocupación del capital sobre la naturaleza y la sociedad, desarticula flujos sistémicos, integrados, relacionales, interdependientes, que generan impactos irreversibles en los seres humanos y la naturaleza. Su terrible consecuencia es la crisis climática, la pobreza, las migraciones, el desempleo, el crecimiento urbano, etc. Y generan sin duda, las pandemias.

Los principios fundacionales de los derechos humanos: Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad o Integralidad y Progresividad, enfrentan no solamente la crisis epistémica o de parálisis cognitiva, sino y fundamentalmente la crisis de aplicabilidad, por cuanto al no existir garantías efectivas para su observancia, cumplimiento y ejercicio, son condenados a la retórica, pues los torna carentes de exigibilidad.

La globalización neoliberal consagró la supremacía de los derechos del capital en la totalidad del ordenamiento jurídico internacional y en las legislaciones nacionales. Las corporaciones privadas y monopólicas, poseen más y mejores derechos que los estados, las sociedades, los seres humanos y la naturaleza.

Hoy, el acceso a la justicia y el ejercicio de los derechos, están determinados por la capacidad económica de usuarios no de ciudadanos, generando la disolución o devastación del estado de derecho, puesto que los derechos civiles o políticos-aquellos denominados de primera generación -pueden ser demandados o exigidos frente al estado y los denominados derechos de tercera generación- es decir, los económicos, sociales, ambientales, culturales, no pueden demandar su cumplimiento frente al Estado. Por tanto no existe ningún derecho que no comporte una obligación, tampoco puede existir un derecho que no posea exigibilidad.

De este modo, el derecho neoliberal devastó, desarticuló o desintegró los sistemas jurídicos del estado liberal y los regímenes jurídicos garantistas que en su momento significaron un avance sustancial de la humanidad.

El neoliberalismo no puede ser entendido solamente como una doctrina económica, jurídica o política, para enfrentarlo hay que entenderlo como una cultura del consumo, que nos consume como sociedades y comunidades.

En el medio y el miedo a la más reciente pandemia, nuevamente la terrible crisis de la democracia y los derechos, de la devastación neoliberal de la democracia, donde las circunstancias sobre la legalidad, los estados de excepción, el autoritarismo, la violencia y el terrorismo de estado, la criminalización de las protestas sociales, las migraciones, la discriminación, la xenofobia, el racismo, los femicidios, la persecución y eliminación de defensores, entre otros, constituyen las evidencias de esta nueva forma de la más vieja guerra, en contra de los más pobres.

Por todo esto, hoy, como en ningún otro momento en la historia humana, frente a la distopía del miedo y la muerte, debemos preguntarnos y actuar desde la democracia y los derechos, por la utopía posible de la vida de todas las vidas, para gestar un nuevo orden, para la vida, en el ejercicio del poder constituyente de los pueblos, las culturas y las comunidades.

Bibliografía

- Aínsa, Fernando (1999), *La reconstrucción de la utopía*, Del Sol, Buenos Aires
- Cioranescu, Alexandru (1972), *L’Avenir du Passé: Utopie et littérature*, Gallimard, París
- Habermas, Jürgen (2010), “El concepto de dignidad humana y la utopía realista de los derechos humanos”, *Diánoia*.
- Mannheim, Karl (1966), *Ideología y utopía*, Aguilar, Madrid.
- Moro, Tomás (1931), *The English Works of Sir Thomas More*, vol. I, Eyre and Spottiswoode, Londres.
- Nozick, Robert (1991), *Anarquía, Estado y Utopía*, trad. R. Tamayo, fce, Buenos Aires.
- Orwell, George (1946), “Wells, Hitler and the World State”, en *Critical Essays*, Morrison & Gibb, Londres/Edimburgo
- Roig, Arturo Andrés (1987), *Utopías en el Ecuador*, Corporación Editora Nacional, Quito.
- Tillich, Paul (1982), “Crítica y justificación de la utopía”, en F. E. Manuel (comp.), *Utopía y pensamiento utópico*, Espasa, Madrid.

- Bernasconi, Robert. “Hegel at the Court of the Ashanti”. Hegel after Derrida, ed. Stuart Barnett. London: Routledge, 1998.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. *Gesammelte Werke*. Hamburg: Meiner, 1968.
- Hinkelammert F, *Antología Esencial*, CLACSO, Buenos Aires 2017.
- Torres Ramón, *El Sentido de lo Común, Pensamiento Latinoamericano*, CLACSO, Buenos Aires, 2018.

Artículos de referencia escritos por el autor

- Torres Galarza, R. (1996), “el derecho urbano y los derechos ciudadanos”, en *Revista Hábitat*, México.
- (1998) “Las autonomías entre lo local y lo global”, en *Ecuador Debate*
- (1998) “Para vivir la diversidad”, en *Revista íconos*, FLACSO, Ecuador.
- (1999) “Globalización y diversidad”, en *Revista de la Red Mexicana de Abogados*, México.
- (2001), *Justicia Ambiental y defensa de los nuevos derechos ambientales culturales y colectivos en América Latina*, Naciones Unidas y UNAM, México.
- (2020), *Justicia Social en Iberoamerica, El derecho la exclusión y la desigualdad*, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Santiago de Cali, Editorial Dike.
- (2021), *La Pandemia, el neoliberalismo y la devastación de la democracia. Los hechos simbólicos que generan hechos políticos*, Universidad de Sao Paulo, PROLAM.

